

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

УДК 341

DOI 10.5281/zenodo.20671497

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ТОЛКОВАНИЯ КОНВЕНЦИЙ МОТ, ПРИМЕНЯВШИЕСЯ ПОСТОЯННОЙ ПАЛАТОЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВОСУДИЯ

© 2026. Д.В. Зарубин

В статье анализируется Консультативное заключение № 25, вынесенное Постоянной палатой международного правосудия 15 ноября 1932 г. на 26-й сессии, в котором дается толкование статьи 3 Конвенции № 4 Международной организации труда «О труде женщин в ночное время». Указанное заключение является единственным примером толкования конвенции МОТ, данного Постоянной палатой международного правосудия. Рассмотрены основные способы толкования обозначенной статьи, с помощью которых Постоянная палата международного правосудия сформулировала вывод о применимости положений данной Конвенции к женщинам, занимающим руководящие и управленческие должности и обычно не занятым физическим трудом.

Ключевые слова: международное трудовое право, Международная организация труда, конвенция, международный договор, толкование, Постоянная палата международного правосудия.

Введение. Международная организация труда (далее – МОТ), созданная в 1919 г. согласно разделу XIII «Труд» Версальского мирного договора [1, с. 157-168], по праву считается «главным международным форумом по вопросам труда» [2, с. 153]. МОТ согласно положениям своего Устава призвана содействовать установлению всеобщего и прочного мира на основе социальной справедливости путем улучшения условий труда [3]. Такое содействие реализуется, в том числе, путем осуществления в МОТ нормотворчества, которое, как отмечает С.А. Иванов, «является важнейшим направлением, важнейшей стороной деятельности МОТ» [4, с. 34]. С момента создания МОТ и по сегодняшний день (декабрь 2025 г.) в рамках данной международной организации были приняты 192 конвенции и 209 рекомендаций. Свою практическую ценность данные акты находят при осуществлении их положений на национальном уровне каждого из государств-членов МОТ. Эффективность такого осуществления, как представляется, взаимосвязана с точным и единообразным пониманием содержания обозначенных положений. Неоднозначность в понимании положений международного договора (в данном случае конвенции МОТ) его участниками может повлечь за собой то, что данный международный акт не достигнет той цели, ради которой он был заключен. Это, в конечном итоге, может оказать неблагоприятное воздействие на отмеченное выше уставное назначение МОТ.

Толкование норм права, как необходимый элемент их правильного осуществления, рассматривается широким кругом ученых-юристов. Н.Н. Костюк, обозначая толкование правовых норм необходимым и важным элементом правореализационного процесса, делает акцент на том, что «прежде чем применять ту или иную норму права, надо уяснить ее подлинный смысл» [5, с. 49]. П. 1 ст. 37 Устава МОТ указывает на возможность передачи на разрешение Международного Суда Организации Объединенных Наций (далее – МС) всякого вопроса или спора,

касающегося толкования данного Устава или конвенций МОТ. Как известно, МС пришел на смену Постоянной палате международного правосудия (далее – ППМП), которая «в октября 1945 года ... на своей последней сессии приняла решение о передаче своих архивов и имущества МС» [6, с. 8]. До этого момента, как следует из ст. 423 Версальского мирного договора, данная функция (толкование Устава и конвенций МОТ) осуществлялась ППМП. Исходя из этого, представляется интересным обратиться к практике ППМП, связанной с толкованием конвенций МОТ, поскольку, как представляется, примененные при осуществлении данной деятельности способы толкования могут быть использованы и в настоящее время в целях уяснения однозначного смысла, заложенного в положения конвенций МОТ.

Основная часть. За время функционирования ППМП толкование конвенций МОТ осуществлялось ей единожды, однако Устав МОТ был истолкован ППМП не один раз. 15 ноября 1932 г. ППМП на своей 26-й сессии вынесла Консультативное заключение № 25, касающееся нормативного положения, закрепленного в ст. 3 Конвенции № 4 МОТ и запрещающего использование труда женщин в ночное время. Обозначенное положение гласит, что «женщины, независимо от возраста, не используются на работе в ночное время на государственных или частных промышленных предприятиях или в каких-либо филиалах таких предприятий, за исключением предприятий, на которых заняты лишь члены одной семьи» [7].

Конвенция № 4 МОТ была принята Международной конференцией труда (далее – МКТ) в 1919 г. и отменена ей же в 2017 г. (практически 100 лет спустя). В целях внесения большей ясности отметим, что процедура отмены конвенций МОТ стала возможной после внесения в 1997 г. дополнений в Устав МОТ (вступили в силу в 2015 г.), устанавливающих право МКТ отменить любую конвенцию, если выяснится, что она утратила свое целевое назначение и более не вносит полезного вклада в достижение целей МОТ [8, с. 2]. Такое решение исключает все юридические последствия, вытекающие из отмененной конвенции между МОТ и ее членами, хотя и не затрагивает какое-либо национальное законодательство, принятое с целью ее реализации, а также не препятствует государству продолжать применять отменную конвенцию, если оно того желает. Действительно, за более чем 100-летнюю деятельность МОТ принимались новые конвенции, частично пересматривающие положения Конвенции № 4 МОТ, в которых учитывались требования действительности того или иного исторического периода. В качестве примеров можно привести Конвенцию № 41 МОТ [9] и Конвенцию № 89 МОТ [10]. Вместе с тем, положения Конвенции № 4 МОТ на момент принятия данного международного акта были весьма актуальны и прогрессивны.

Возвращаясь непосредственно к толкованию ППМП ст. 3 Конвенции № 4 МОТ, отметим, что основной вопрос, поставленный на разрешение, имел следующую формулировку: «Применяется ли Конвенция о труде женщин в ночное время (№ 4) к женщинам, занимающим руководящие или управленческие должности и обычно не занятым физическим трудом?» [11, с. 132]. Как можно заметить, ст. 3 Конвенции № 4 МОТ, с одной стороны, прямо не указывает на ее применимость к женщинам-управленцам (руководителям), с другой стороны, прямо не ограничивает ее применимость исключительно к женщинам-рабочим, которые заняты физическим трудом. Отметим, что ППМП в своих рассуждениях пришла к утвердительному ответу на поставленный перед ней вопрос. Таким образом, представляется интересным обратиться к основным доводам, используемым ППМП для формирования своего итогового вывода.

ППМП обращает внимание на то, что формулировка ст. 3 Конвенции № 4 МОТ, касающаяся трудоустройства женщин в ночное время, сама по себе не вызывает затруднений – она носит общий характер и не содержит двусмысленностей или

неясностей. Кроме этого, положения данной статьи никоим образом не противоречат ни названию, ни преамбуле, ни каким-либо другим положениям обозначенной конвенции. Исходя из этого, ППМП делает акцент на том, что если данную статью следует толковать таким образом, чтобы она не применялась к женщинам, занимающим руководящие и управленческие должности и обычно не занятым физическим трудом, то необходимо найти какое-либо веское основание для иного толкования этого положения, чем в соответствии с обычным смыслом его формулировок [11, с. 133]. Как видно, ППМП начинает свое рассуждение, идя от обратного, то есть изначально признает применимость ст. 3 Конвенции № 4 МОТ к женщинам-управленцам (руководителям), однако допускает возможность иного истолкования данной статьи, в случае если будут выявлены веские на это основания.

Один из аспектов, который был рассмотрен ППМП при решении вопроса о наличии достаточных оснований для ограничения действия ст. 3 Конвенции № 4 МОТ только женщинами, занятыми физическим трудом, заключался в следующем – вытекает ли такое ограничение из факта того, что данная конвенция является подготовленной в соответствии с Разделом XIII «Труд» Версальского мирного договора. В этой связи ППМП был рассмотрен вопрос о возможности утверждать, что положение конвенции о труде, сформулированное в общих терминах, должно рассматриваться как предназначенное для применения только к работникам, занятым физическим трудом, если только противоположное намерение не противоречит условиям конвенции.

ППМП пришла к однозначному выводу о том, что она не склонна рассматривать сферу деятельности МОТ как настолько ограниченную в отношении лиц, которыми она должна заниматься, чтобы возникло какое-либо предположение о том, что конвенция о труде должна толковаться как ограниченная в своем действии только работниками, занятыми физическим трудом, если не прослеживается иное намерение. Границы сферы деятельности МОТ не определены с точностью или жесткостью в Разделе XIII «Труд» Версальского мирного договора, и изучение текста этого раздела предоставляет достаточно материалов, подтверждающих вывод ППМП – слова, использованные в преамбуле и в действующих статьях обозначенного раздела Версальского мирного договора как во французском, так и в английском текстах для описания лиц, являющихся субъектами деятельности МОТ, не являются словами, которые ограничиваются работниками физического труда [11, 133-134]. Очевидно, что в данном случае для уяснения содержания ст. 3 Конвенции № 4 МОТ был использован телеологический (целевой) способ толкования, в рамках которого основной акцент был сделан на целях создания МОТ и ее основном назначении. Отсутствие в преамбуле и в статьях Устава данной международной организации строгих границ, в пределах которых реализуется ее деятельность, дало основание для широкого толкования полномочий МОТ, направленных на международно-правовую защиту широкого слоя трудящихся, а не отдельных категорий работников.

Другим аспектом, который был рассмотрен ППМП при решении вопроса о наличии достаточных оснований для ограничения действия ст. 3 Конвенции № 4 МОТ только женщинами, занятыми физическим трудом, заключался в следующем – вытекает ли такое ограничение из факта того, что в 1919 г. (на момент принятия данной конвенции) вопрос о применении Конвенции № 4 МОТ к женщинам-управленцам (руководителям) не имел практического значения. Это обуславливалось тем, что в данное время немногие женщины фактически занимали руководящие или управленческие должности на промышленных предприятиях.

В рамках этого вопроса ППМП пришла к заключению о том, что, даже принимая этот факт во внимание, само по себе это не является достаточной причиной для игнорирования положений Конвенции № 4 МОТ. Факт того, что на момент заключения

данной конвенции не были учтены некоторые ситуации, которые ее положения в их обычном значении охватывают достаточно широко, не оправдывает толкование тех положений обозначенной конвенции, которые имеют общий характер, иначе, чем в соответствии с их формулировками [11, 134]. Как просматривается, в данном случае для уяснения содержания ст. 3 Конвенции № 4 МОТ ППМП был осуществлен учет действительного положения вещей (существовавшие реалии), во время которых была принята Конвенция № 4 МОТ. И хотя, как следует выше, немногие женщины фактически занимали руководящие или управленческие должности на промышленных предприятиях на момент принятия данной конвенции, тем не менее это не стало основанием для ограниченного толкования ее 3-й статьи. Объяснением этому, как представляется, служит отсутствие прямой договоренности о применимости положений данной конвенции к определенной категории работников, выраженной в конкретной формулировке ее положения об ограничении сферы действия данной конвенции.

Еще одним аспектом, который был рассмотрен ППМП при решении вопроса о наличии достаточных оснований для ограничения действия ст. 3 Конвенции № 4 МОТ только женщинами, занятыми физическим трудом, заключался в следующем – вытекает ли такое ограничение из подготовительных материалов данной конвенции. Исходя из проведенного анализа этих материалов, ППМП указала на то, что они подтверждают сделанный в ходе изучения текста Конвенции № 4 МОТ вывод о том, что нет веских оснований толковать ее 3-ю статью иначе, чем в соответствии с обычным смыслом ее слов [11, 134-135]. Как можно заметить, в данном случае для уяснения содержания ст. 3 Конвенции № 4 МОТ ППМП был осуществлен учет намерений сторон международного договора посредством обращения к его подготовительным материалам. В результате чего, ППМП не нашла оснований для истолкования ст. 3 Конвенции № 4 МОТ в специальном (не в обычном) значении используемых в ней слов.

Иным аспектом, который был рассмотрен ППМП при решении вопроса о наличии достаточных оснований для ограничения действия ст. 3 Конвенции № 4 МОТ только женщинами, занятыми физическим трудом, заключался в следующем – вытекает ли такое ограничение из сопоставления текста данной конвенции с положениями других конвенций МОТ.

Предметом сравнения ППМП стали, с одной стороны, положения Конвенции № 4 МОТ, с другой стороны, положения принятой в том же 1919 г. Конвенции № 1 МОТ [12]. Проведя сопоставление данных международных актов, ППМП сделала акцент на том, что в отличие от Конвенции № 4 МОТ – Конвенция № 1 МОТ содержит конкретное исключение, согласно которому ее положения не применяются к лицам, выполняющим функции наблюдения и управления производством, а также к лицам, выполняющим работу доверительного характера [11, с. 135]. Такое исключение содержится, в частности, в ст. 2 Конвенции № 1 МОТ [12]. По всей видимости, в данном случае для уяснения содержания ст. 3 Конвенции № 4 МОТ был использован системный способ толкования, в рамках которого были сопоставлены положения международных актов, общим для которых является то, что они были приняты на одной сессии МКТ в 1919 г. Отсутствие специального исключения, связанного с применимостью положений международного акта к определенной категории работников, в Конвенции № 4 МОТ и наличие такого в Конвенции № 1 МОТ, дало основание для широкого толкования положений первой из отмеченных конвенций.

Выводы. В заключение отметим, что ППМП при формировании вывода о применимости положений Конвенции № 4 МОТ к женщинам, занимающим руководящие и управленческие должности и обычно не занятым физическим трудом, использовала широкий набор способов толкования правовых норм. Основываясь на буквальном (текстуальном) толковании данной конвенции, поскольку в приоритете

находился обычный смысл используемых слов в контексте всего международного договора (конвенции), ППМП, в частности, обращалась к телеологическому (целевому) и системному толкованию, а также учитывала намерения сторон и существующие реалии на момент принятия Конвенции № 4 МОТ. Отметим, что используемые ППМП подходы в начале 30-х гг. прошлого столетия при толковании рассматриваемой конвенции нашли свое отражение в положениях Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. [13], касающихся правил и средств толкования договоров.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Версальский мирный договор / полный перевод с французского подлинника под ред. проф. Ю.В. Ключникова и Андрея Сабанина; со вступительной статьей проф. Ю.В. Ключникова и предметным указателем. – М.: Изд. Литиздата НКВД, 1925. – 198 с.
2. Аметистов, Э.М. Международное право и труд: Факторы имплементации международных норм о труде. – М.: Междунар. отношения, 1982. – 272 с.
3. ILO Constitution // NORMLEX – Information System on International Labour Standards [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO (дата обращения: 29.12.2025). – Загл. с экрана.
4. Иванов, С.А. Проблемы международного регулирования труда. – М.: Издательство «Наука», 1964. – 343 с.
5. Костюк, Н.Н. О дефектности толкования и применения некоторых нормативных актов и правовых норм Российской Федерации // Журнал правовых и экономических исследований. – 2019. – № 1. – С. 49-55.
6. Международный Суд. Главный судебный орган Организации Объединенных Наций: вопросы и ответы. – Нью-Йорк: Изд. ООН, 2001. – 80 с.
7. Конвенция № 4 МОТ о труде женщин в ночное время // Официальный сайт МОТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/normativeinstrument/wcms_c004_ru.htm (дата обращения: 30.12.2025). – Загл. с экрана.
8. Instrument for Amendment of the Constitution of the International Labour Organization // Authentic texts of instruments adopted by the Conference. International Labour Conference, 85th Session (Geneva 1997). – Geneva: ILO, 1997. – P. 2-3.
9. Конвенция № 41 МОТ о труде женщин в ночное время (пересмотренная в 1934 году) // Официальный сайт МОТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/normativeinstrument/wcms_c041_ru.htm (дата обращения: 30.12.2025). – Загл. с экрана.
10. Конвенция № 89 МОТ о ночном труде женщин в промышленности (пересмотренная в 1948 году) // Официальный сайт МОТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/normativeinstrument/wcms_c089_ru.htm (дата обращения: 30.12.2025). – Загл. с экрана.
11. Advisory Opinion of November of 15th 1932. Interpretation of Convention of 1919 Concerning Employment of Women During the Night // Ninth Annual Report of the Permanent Court of International Justice (June 15th, 1932-June 15th, 1933). Series E. – No.9. – Leyden: A.W. Sijthoff's Publishing Company, 1933. – P. 131-135.
12. Конвенция № 1 МОТ об ограничении рабочего времени на промышленных предприятиях до восьми часов в день и сорока восьми часов в неделю // Официальный сайт МОТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/normativeinstrument/wcms_c001_ru.htm (дата обращения: 04.01.2026). – Загл. с экрана.
13. Венская конвенция о праве международных договоров (принята 23 мая 1969 года) // Официальный сайт ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml (дата обращения: 04.03.2026). – Загл. с экрана.

Поступила в редакцию 05.03.2026 г., рекомендована к печати 19.03.2026 г.

MAIN WAYS OF INTERPRETATION OF ILO CONVENTIONS APPLIED BY THE PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE

Zarubin D.V.

This article analyzes Advisory Opinion No. 25, issued by the Permanent Court of International Justice on 15 November 1932 at its 26th session, which interprets Article 3 of Night Work (Women) Convention, 1919 (No. 4). This opinion is the only example of an interpretation of an ILO convention given by the Permanent Court of International Justice. It examines the main methods of interpreting this article, which helped the Permanent Court of International Justice reach its conclusion regarding the applicability of the provisions of Night Work (Women) Convention, 1919 (No. 4) to women in leadership and managerial positions not normally engaged in manual labour.

Keywords: international labour law, International Labour Organization, convention; international treaty, interpretation, Permanent Court of International Justice.

Зарубин Дмитрий Викторович

кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры «Международное, морское и таможенное право»

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»,

Российская Федерация, г. Севастополь.

E-mail: dimaaa95.95@mail.ru

Zarubin Dmitry Viktorovich

Candidate of Legal Science, Senior Lecturer at Department "International, Maritime and Customs Law" of Sevastopol State University,

Russian Federation, Sevastopol.

E-mail: dimaaa95.95@mail.ru